

Declaração CRediT-IA

1. Identificação do manuscrito

- Título do manuscrito: Hiperestética: técnica, poder e a emergência de um regime do sensível
- Autor(es): André Luiz C. Gonçalves
- Instituição(ões): Universidade Federal do Piauí — UFPI (PPGFIL)

2. Uso de ferramentas de Inteligência Artificial

Declaro que NÃO houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial na elaboração deste manuscrito.

Declaro que houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial, conforme detalhado abaixo.

3. Declaração detalhada de uso de IA (obrigatório quando aplicável)

3.1 Ferramenta(s) utilizada(s) (Indicar o nome da ferramenta de IA empregada)

Ex.: ChatGPT, DeepL, Grammarly, etc.

Ferramenta(s): ChatGPT, da OpenAI.

3.2 Versão / modelo (Indicar versão, modelo ou sistema, quando aplicável. Ex.: GPT-4, GPT-4o, DeepL Pro)

Versão / modelo: GPT-5.5 Thinking.

3.3 Finalidade do uso (Descreva objetivamente a finalidade do uso da IA):

revisão linguística / gramatical
tradução

organização ou reestruturação de texto

suporte técnico limitado

outro (especificar):

3.4 Tipo de uso (Classifique o uso realizado):

suporte linguístico
suporte técnico

X suporte organizacional
outro (especificar):

Breve descrição do uso:

A ferramenta foi utilizada de modo instrumental para apoio à revisão formal do manuscrito, incluindo verificação gramatical, ortográfica, tipográfica, padronização de itálicos, hifenização, citações e referências, além de apoio pontual na organização das respostas aos pareceristas. Todas as sugestões foram avaliadas criticamente pelo autor, responsável por sua incorporação ou rejeição.

3.5 Limites do uso (Indicar explicitamente o que NÃO foi realizado com apoio de IA):

A ferramenta não foi utilizada para definir a hipótese central, formular a argumentação conceitual, substituir a leitura das obras citadas, selecionar a bibliografia principal ou produzir interpretações autônomas dos autores discutidos. Todas as decisões intelectuais, teóricas, argumentativas e editoriais, bem como a versão final do manuscrito, são de responsabilidade integral do autor.

3.6 Compartilhe o endereço eletrônico do seu histórico de interação com IAs (embora o item 3.6 seja opcional, estimulamos sua apresentação em função da plena satisfação do princípio de transparência):

Não compartilhado, por conter interações privadas e versões preliminares do manuscrito. O autor permanece disponível para esclarecimentos sobre o uso instrumental declarado.

4. Declaração de responsabilidade humana

Declaro expressamente que:

1. todas as decisões intelectuais, conceituais, argumentativas e interpretativas do manuscrito são de autoria exclusivamente humana;
2. a ferramenta de Inteligência Artificial foi utilizada apenas de forma instrumental;
3. todo o conteúdo, assistido ou não por Inteligência Artificial, foi criticamente revisado pelo autor;
4. o autor assume plena responsabilidade ética, acadêmica e intelectual pelo texto final, inclusive se dispondo à defesa pública do conteúdo.

5. Confirmação final obrigatória¹

X *CRedit-IA* (+): Declaro que o uso de ferramentas de Inteligência Artificial neste manuscrito foi estritamente instrumental, devidamente declarado, e que assumo integral responsabilidade humana pelo conteúdo, argumentos e conclusões apresentados.

CRedit-IA (-): Declaro que não houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial neste manuscrito, e que assumo integral responsabilidade humana pelo conteúdo, argumentos e conclusões apresentados.

Local e data: Teresina, 31 de maio de 2026

Nome do autor responsável: André Luiz C. Gonçalves

Assinatura (no gov.br ou equivalente):

¹ **Observação editorial:** A ausência de declaração, a omissão de informações ou o uso de IA em desacordo com a Política Editorial e a Declaração *CRedit-IA* do *Virtualia Journal* poderá resultar em rejeição do manuscrito ou em medidas editoriais posteriores, como exclusão da publicação e a atualização do DOI com a informação.

CRedit-AI Statement (ENGLISH)

1. Manuscript Identification

- Manuscript title: Hyperaesthetics: Technique, Power, and the Emergence of a Regime of the Sensible
- Author(s): André Luiz C. Gonçalves
- Institution(s): Federal University of Piauí — UFPI (PPGFIL)

2. Use of Artificial Intelligence Tools

I declare that NO Artificial Intelligence tools were used in the preparation of this manuscript.

X I declare that Artificial Intelligence tools WERE used, as detailed below:

3. Detailed Declaration of AI Use (mandatory when applicable)

3.1 Tool(s) used (Indicate the name of the AI tool employed)

e.g., ChatGPT, DeepL, Grammarly, etc.

Tool(s): ChatGPT, by OpenAI.

3.2 Version / model (Indicate version, model, or system, when applicable. e.g., GPT-4, GPT-4o, DeepL Pro)

Version / model: GPT-5.5 Thinking.

3.3 Purpose of use (Objectively describe the purpose of AI use)

E.g.,

X linguistic / grammatical revision

translation

X text organization or restructuring

X limited technical support

other (specify):

3.4 Type of use (Classify the use made)

X linguistic support

technical support

X organizational support

other (specify):

Brief description of use:

The tool was used instrumentally to support the formal revision of the manuscript, including grammatical, orthographic, and typographic checking, standardization of italics, hyphenation, citations, and references, as well as occasional support in organizing responses to the reviewers' requests. All suggestions were critically evaluated by the author, who remained responsible for their incorporation or rejection.

3.5 Limits of use (Explicitly indicate what was NOT done with AI support):

The tool was not used to define the central hypothesis, formulate the conceptual argument, replace the reading of the cited works, select the main bibliography, or produce autonomous interpretations of the authors discussed. All intellectual, theoretical, argumentative, and editorial decisions, as well as the final version of the manuscript, are the full responsibility of the author.

3.6 Share the URL of your interaction history with AIs (although item 3.6 is optional, we encourage its submission in order to fully satisfy the principle of transparency):

Not shared, as it contains private interactions and preliminary versions of the manuscript. The author remains available to provide clarification regarding the declared instrumental use.

4. Declaration of Human Responsibility

I expressly declare that:

1. All intellectual, conceptual, argumentative, and interpretative decisions in the manuscript are exclusively human-authored;
2. The Artificial Intelligence tool(s) was/were used only instrumentally, if/when used;
3. All content, whether or not assisted by Artificial Intelligence, was critically reviewed by the author(s);
4. The author(s) assume(s) full ethical, academic, and intellectual responsibility for the final text, including being willing to publicly defend its content.

5. Mandatory Final Confirmation²

X CRediT-AI (+): I declare that the use of Artificial Intelligence tools in this manuscript was strictly instrumental, duly declared, and that I assume full human responsibility for the content, arguments, and conclusions presented.

CRediT-AI (-): I declare that no Artificial Intelligence tools were used in this manuscript, and

2 Editorial note: Failure to provide a declaration, omission of information, or use of AI in disagreement with the Editorial Policy and the CRediT-IA Declaration of Virtualia Journal may result in rejection of the manuscript or subsequent editorial measures, such as exclusion from publication and updating of the DOI with the relevant information.

.....

that I assume full human responsibility for the content, arguments, and conclusions presented.

Place and date: Teresina, May 31, 2026

Name of responsible author: André Luiz C. Gonçalves

Signature (via gov.br or equivalent):

Declaración CRediT-IA (ESPAÑOL)

1. Identificación del manuscrito

Título del manuscrito: Hiperestética: técnica, poder y la emergencia de un régimen de lo sensible

Autor: André Luiz C. Gonçalves

Institución(es): Universidad Federal de Piauí – UFPI (PPGFIL)

2. Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

Declaro que NO se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de este manuscrito.

Declaro que SÍ se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial, según se detalla a continuación:

3. Declaración detallada del uso de IA (obligatorio cuando corresponda)

3.1 Herramienta(s) utilizada(s)

(Indicar el nombre de la herramienta de IA empleada)

Ej.: ChatGPT, DeepL, Grammarly, etc.

Herramienta(s): ChatGPT, de OpenAI.

3.2 Versión / modelo (Indicar versión, modelo o sistema, cuando corresponda. Ej.: GPT-4, GPT-4o, DeepL Pro)

Versión / modelo: GPT-5.5 Thinking.

3.3 Finalidad del uso (Describir objetivamente la finalidad del uso de IA)

Ej.:

revisión lingüística / gramatical

Traducción

organización o reestructuración textual

apoyo técnico limitado

otro (especificar):

3.4 Tipo de uso (Clasificar el uso realizado)

apoyo lingüístico

.....
apoyo técnico
X apoyo organizacional
otro (especificar):

Descripción sucinta del uso:

La herramienta fue utilizada de modo instrumental para apoyar la revisión formal del manuscrito, incluyendo la verificación gramatical, ortográfica y tipográfica, la estandarización de cursivas, guiones, citas y referencias, así como el apoyo puntual en la organización de respuestas a las solicitudes de los evaluadores. Todas las sugerencias fueron evaluadas críticamente por el autor, responsable de su incorporación o rechazo.

3.5 Límites del uso (Indicar explícitamente lo que NO se realizó con apoyo de IA):

3.6

La herramienta no fue utilizada para definir la hipótesis central, formular la argumentación conceptual, sustituir la lectura de las obras citadas, seleccionar la bibliografía principal ni producir interpretaciones autónomas de los autores discutidos. Todas las decisiones intelectuales, teóricas, argumentativas y editoriales, así como la versión final del manuscrito, son de responsabilidad integral del autor.

3.6 Comparta el enlace de su historial de interacción con IAs (si bien el punto 3.6 es opcional, recomendamos su presentación para cumplir plenamente con el principio de transparencia):

No compartido, por contener interacciones privadas y versiones preliminares del manuscrito. El autor permanece disponible para ofrecer aclaraciones sobre el uso instrumental declarado.

4. Declaración de responsabilidad humana

Declaro expresamente que:

1. Todas las decisiones intelectuales, conceptuales, argumentativas e interpretativas del manuscrito son exclusivamente de autoría humana;
2. La(s) herramienta(s) de inteligencia artificial se utilizaron únicamente con fines instrumentales, en caso de utilizarse;
3. Todo el contenido, con o sin asistencia de inteligencia artificial, fue revisado críticamente por el autor;
4. El autor asume la plena responsabilidad ética, académica e intelectual del texto final, incluyendo la disposición a defender públicamente su contenido.

5. Confirmación final obligatoria³

3 Nota editorial: La ausencia de declaración, la omisión de información o el uso de IA en desacuerdo con la Política Editorial y la Declaración CRediT-IA de Virtualia Journal podrá resultar en el rechazo del manuscrito o en medidas editoriales posteriores, como la exclusión de la publicación y la actualización del DOI con dicha información.

.....

X *CRedit-IA (+)*: Declaro que el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en este manuscrito fue estrictamente instrumental, debidamente declarado, y que asumo la responsabilidad humana integral por el contenido, argumentos y conclusiones presentados.

CRedit-IA (-): Declaro que no se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en este manuscrito y que asumo la plena responsabilidad humana por el contenido, los argumentos y las conclusiones presentadas.

Lugar y fecha: 31 de mayo de 2026

Nombre del autor responsable: André Luiz C. Gonçalves

Firma (mediante gov.br o equivalente):